

Структура адаптационной готовности студентов и преподавателей университетов

М. В. ГРИГОРЬЕВА, О. Н. ЛОКАТКОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Навыки продуктивного анализа актуальных проблем, планирования адекватных способов их решения, способности своевременно предотвращать кризисы развития становятся факторами преодоления рисков образовательной среды и формирования самостоятельного субъекта образовательного процесса в высшей школе. *Цель исследования* – осуществить теоретико-методологический анализ и эмпирически обосновать взаимосвязь компонентов структуры адаптационной готовности студентов и преподавателей высших учебных заведений.

Материалы и методы. Выборка представлена 150 педагогами (ср. возраст $51,2 \pm 12,6$ года, мужского пола 22,7%) и 202 студентами (ср. возраст $21,3 \pm 3,2$ года, мужского пола 41,1%) организаций высшего образования городов Саратов, Москва, Самара, Волгоград, Ставрополь и др. (Российская Федерация). Использовался сокращенный вариант методики диагностики адаптационной готовности М.В. Григорьевой. Методы математической статистики: подсчет среднего значения, стандартного отклонения, α Кронбаха, сравнительный анализ с применением t -критерия Стьюдента.

Результаты. Результаты, полученные с помощью эмпирического анализа данных, позволяют утверждать о наличии значимых различий в парах компонентов адаптационной готовности у студентов и преподавателей. У студентов значительно различается выраженность всех трех компонентов адаптационной готовности, при этом выше всего развит социально-психологический компонент ($t = -9,9$ и $-14,6$, при $p < 0,001$). Студенты готовы в субъективно трудных ситуациях, требующих приспособления к социальному окружению, быть ориентированными на других людей, пытаться понять мотивы их действий, гибко действовать во взаимодействии с окружающими, идти на компромисс. У педагогов значимо выражены как психологический, так и социально-психологический компоненты ($t = -8,7$ и $-9,4$, при $p < 0,001$). В процессе адаптации, готовясь к взаимодействию в новых ситуациях и с новыми людьми, преподаватели стараются использовать как свои внутренние психологические ресурсы, так и опыт социальных взаимодействий. Педагоги ориентированы на внутреннюю рефлексия своих мотивов, эмоций, активизацию когнитивных процессов.

Заключение. Изучение адаптационной готовности субъектов образовательных отношений высшего образования представляет интерес с точки зрения формирования настройки студентов и преподавателей на быстрые и эффективные взаимодействия в образовательной среде, что может повысить качество образования и снизить напряженность индивидуально и коллективной учебной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

адаптационная готовность, профессиональная адаптация, субъекты высшего образования, учебно-профессиональная жизнестойкость, компоненты адаптационной готовности

Для цитирования: Григорьева М. В., Локаткова О. Н. Структура адаптационной готовности студентов и преподавателей университетов // Перспективы науки и образования. 2025. № 1. С. 530–539. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.33>

Поступила: 17.08.2024 | Одобрена: 11.11.2024 | Опубликована: 28.02.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Structure of adaptation readiness of university students and teachers

M. V. GRIGORYEVA, O. N. LOKATKOVA

ABSTRACT

Introduction. The skills of productive analysis of current problems, planning adequate ways to solve them, and the ability to promptly prevent development crises become factors in overcoming the risks of the educational environment and forming an independent subject of the educational process in higher education. *The purpose of the study* is to carry out a theoretical and methodological analysis and empirically substantiate the relationship between the components of the structure of adaptive readiness of students and teachers of higher educational institutions.

Materials and methods. The sample is represented by 150 teachers (average age 51.2 ± 12.6 years, male 22.7%) and 202 students (average age 21.3 ± 3.2 years, male 41.1%) of higher education organizations cities of Saratov, Moscow, Samara, Volgograd, Stavropol, etc. (Russian Federation). A shortened version of method for diagnosing adaptation readiness was used. M.V.'s Grigorieva. Methods of mathematical statistics: - calculation of the mean value, standard deviation, Cronbach's α , comparative analysis using Student's t-test.

Results. The results obtained through empirical data analysis allow us to assert that there are significant differences in pairs of components of adaptive readiness among students and teachers. Students have significantly different expressions of all three components of adaptive readiness, with the socio-psychological component being the most developed ($t = -9.9$ and -14.6 , with $p < 0.001$). Students are ready, in subjectively difficult situations that require adaptation to the social environment, to be focused on other people, try to understand the motives of their actions, act flexibly in interaction with others, and compromise. For teachers, both psychological and socio-psychological components are significantly expressed ($t = -8.7$ and -9.4 , with $p < 0.001$). In the process of adaptation, preparing to interact in new situations and with new people, teachers try to use both their internal psychological resources and the experience of social interactions. Teachers are focused on internal reflection of their motives, emotions, and activation of cognitive processes.

Conclusion. The study of the adaptive readiness of subjects of educational relations in higher education is of interest from the point of view of shaping the attitude of students and teachers to quick and effective interactions in the educational environment, which can improve the quality of education and reduce the tension of individual and collective educational activities. Further research into the phenomenon of adaptive readiness will contribute to the development of programs for the positive integration of participants in the educational process into the educational environment of a higher educational institution.

Keywords: adaptive readiness, professional adaptation, subjects of higher education, educational and professional resilience, components of adaptive readiness

For Citation: Grigoryeva, M. V., & Lokatkova, O. N. (2025). Structure of adaptation readiness of university students and teachers. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (1), 530–539. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.33>

Received: 17 August 2024 | Approved: 11 November 2024 | Published: 28 February 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих лет сфера образования рассматривается в качестве одной из приоритетных в деятельности мирового сообщества. Для того чтобы образование сохранило за собой роль двигателя экономического и социального развития, оно должно адаптироваться к новым, быстро меняющимся условиям, в первую очередь в вопросах развития человеческого капитала [2]. Устойчивое развитие – новая парадигма развития человечества в рамках Повестки дня – 2030, принятой Генеральной Ассамблеей ООН [31]. Модернизация системы образования предполагает разработку международных стратегий образования в интересах устойчивого развития в соответствии с программой действий «Образование-2030», утвержденной ЮНЕСКО [32]. Суть стратегий состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для существования в современном обществе, к формированию готовности действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий. Готовность к изменениям, активная настройка на них в условиях общественных трансформаций, вызванных технологическими, социальными, экономическими факторами, относится к адаптационным процессам и является состоянием так называемой преадаптации [9; 12].

В работах М.В. Григорьевой, Р.М. Шамионова состояние преадаптации обозначается понятием «адаптационной готовности» [15; 25], рассматриваемой в виде многоуровневой категории, включающей психофизиологический (состояние и предрасположенность нервной системы к определенным действиям, эмоциональные состояния, способствующие или не способствующие определенным действиям), психологический (интеллектуальные, когнитивные, потребностно-мотивационные, волевые явления) и социально-психологический (социально-перцептивные, коммуникативные и интерактивные явления, социально-психологические отношения личности) уровни психической активности [3; 26]. Изучение каждого из выделенных уровней адаптационной готовности позволяет выделить совокупность свойств, качеств, характеристик, существующих у адаптанта, которые могут актуализироваться в ходе взаимодействия с изменяющейся средой, основанный на оценке адаптантом ситуации, собственных возможностей и последствий принятого решения» [16]. Адаптационная готовность способствует эффективности деятельности, так как уменьшает время и внутренние затраты личности для адекватного ответа на новые требования образовательной среды. В адаптационной готовности прослеживаются интеграция прошлого опыта личности и ее ориентация на будущее взаимодействие с динамичной или новой средой [6; 7].

Переход с одной ступени развития личности на другую неизбежно связан как с изменением социальной ситуации, так и с необходимостью адаптации и к ней, и, соответственно, к новым условиям образовательной среды, которая не остается неизменной на каждом этапе обучения [1]. Анализ и систематизация международных теоретических и эмпирических исследований в педагогической психологии позволяет утверждать, что в настоящее время наиболее актуальны научные изыскания в области позитивной интеграции участников образовательного процесса в среду высшего учебного заведения, образовательной мобильности обучающихся, формирования позитивного опыта обучения и преподавания. Таким образом, проблематика данной статьи лежит в плоскости двух научно-исследовательских полей: вопросы адаптационной готовности на примере специалистов-преподавателей и студентов вузов. Начальный этап профессиональной адаптации молодежи, приходящийся на годы обучения в вузе часто сопряжен с неопределенностью или искажением профессиональной ориентации абитуриентов, а в дальнейшем – разочарованием в выборе образовательной программы и профессии [18]. В таких условиях резко сокращаются возможности успешной профессиональной социализации – как на этапе вузовской подготовки, так и после ее окончания [14]. Успешное трудоустройство и профессиональная самореализация выпускников зависят от конструирования образа будущей работы и будущей профессии, эффективной адаптации к ним [5].

В зарубежных исследованиях адаптационная готовность студентов к условиям образовательной среды вуза часто рассматривается через понятие учебно-профессиональная жизнестойкость. Под этим понятием подразумевается способность успешно справляться с требованиями, вызовами и изменениями, возникающими в учебной и профессиональной деятельности [22].

Она также отражает готовность и способность студентов к саморазвитию, преодолению трудностей и достижению успеха в сфере помогающих профессий и характеризуется гибкостью и адаптивностью, уверенностью в своих навыках и знаниях, саморегуляцией и настойчивостью, креативностью и инновационностью, альтруизмом и социальными навыками, умением управлять временем, готовностью к обучению и саморазвитию, умением решать проблемы, устойчивостью к стрессам, целеустремленностью и мотивацией [8; 10].

Вопросы адаптационных процессов в высшей школе исследуются также на примере специалистов – преподавателей. Такой подход реализован в работе I. Urbanaviciute, S. Udayar, в которой изложена попытка определения набора моделей поведения, компетенций и установок, составляющих адаптивный ресурс преподавателей и повышающих карьерной благополучие [27]. Также в работе R. Scherer, S. K. Howard, представлены ключевые аспекты готовности преподавателей высшей школы к меняющимся тенденциям в образовании, в частности готовность к дистанционному преподаванию посредством сети Интернет, внедрению инновационных цифровых методов обучения. В качестве показателей высокого или низкого профилей готовности к преподавательской деятельности были представлены такие характеристики, как самоэффективность, потребность в педагогической, технической поддержке, обратная связь со студентами, опыт преподавания, цифровая компетентность [28]. Определение готовности преподавателей к эффективному осуществлению собственной профессиональной деятельности как «готовности к инновациям» изменениям в своей педагогической практике представлено в работах S. Beni, T. B. Fletcher данном случае речь идет об убеждениях в необходимости изменений своей профессиональной деятельности, актуальность новых знаний и навыков, готовность учителей к самостоятельному обучению, развитию знаний о целях, методах, материалах, инструментах, педагогических приемах и методах оценки образовательных результатов, то есть повышение уровня квалификации. [19]. Изучение вопросов адаптационной готовности преподавателей рассматривается иностранными специалистами в области педагогики и психологии с точки зрения определения следующих понятий – «готовность к профессиональной деятельности», подразумевающее самореализацию в творческой деятельности, перенос знаний из одной сферы в другую, быстрая интеграция в среду нового места работы, «готовность к реализации профессиональных компетенций», «готовность к перемене профессиональной практики и области профессиональной деятельности», а также поиск возможностей в повышении квалификации [11; 20].

Научная новизна и теоретико-эмпирическая значимость представленного исследования заключаются в сравнении и анализе структуры адаптационной готовности студентов и педагогов, выявлению различий и соотношений, касающихся компонентного состава адаптационной готовности, обуславливающих адаптационный процесс участников образовательных отношений высшей школы – студентов, преподавателей. Общая гипотеза исследования заключается в положении о том, что существуют особенности взаимосвязи компонентов психофизиологического, психологического, социально-психологического уровней в структуре адаптационной готовности к взаимодействию с образовательной средой образовательной организации высшего образования студентов и преподавателей.

Таким образом, с позиции большинства психологических исследований феномен адаптационной готовности рассматривается не только в контексте комбинации свойств нервной системы, но и как сложный процесс в котором задействованы темперамент, отдельные свойства нервной системы, свойства личности, процесс принятия решений, мотивы, навыки саморегуляции, социально-психологические конструкты – представления о ценности и значении взаимодействий с окружающими, наличие установок и направленности на приспособление к ситуации взаимодействия, гибкость и уверенность в успехе, динамичные представления о должном в ситуации взаимодействия, которое регулирует проявления социальной активности в различных ситуациях взаимодействия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Всего в исследовании приняло участие 150 педагогов (ср. возраст $51,2 \pm 12,6$ года, мужского пола 22,7%) и 202 студента (ср. возраст $21,3 \pm 3,2$ года, мужского пола 41,1%) организаций высшего образования городов Саратов, Москва, Самара, Волгоград, Ставрополь и др.

Исследование проведено с использованием Google Forms и сокращенного варианта методики адаптационной готовности М.В. Григорьевой [22]. Ссылка на опрос студентов <https://forms.gle/ZCmSBg2SK69zo8tf8>, ссылка на опрос профессорско-преподавательского состава <https://forms.gle/ShHGcvtJ7rdXT2JJ6> высших учебных заведений.

Методика позволяет диагностировать три компонента адаптационной готовности личности: психофизиологический, психологический и социально-психологический. По каждой шкале можно получить от 0 до 24 баллов. Чем выше количество баллов, тем более выражен соответствующий компонент адаптационной готовности.

Психофизиологический компонент адаптационной готовности характеризует готовность личности понимать свои состояния и эмоции, контролировать и регулировать их в субъективно новых или трудных ситуациях. Психологический компонент адаптационной готовности характеризует способность и готовность личности понимать собственные мотивы действий, проводить анализ результатов действий в адаптационных ситуациях, использовать свои интеллект, волю и когнитивный потенциал. Социально-психологический компонент адаптационной готовности характеризует готовность личности быть гибкой и эффективной в новых социальных контактах.

Сокращенный вариант методики показал хорошую согласованность α Кронбаха для выборок студентов и преподавателей по всем шкалам более 0,847. Все шкалы взаимосвязаны – коэффициенты корреляций от 0,597 до 0,714, при $p < 0,001$, что свидетельствует об однородности изучаемого феномена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате диагностики психофизиологического, психологического и социально-психологического компонентов адаптационной готовности студентов и преподавателей университетов были получены следующие данные, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Описательные статистики компонентов адаптационной готовности студентов и преподавателей

Компоненты адаптационной готовности	Среднее		Станд. откл.		Асимметрия		Эксцесс	
	Студенты	Преподаватели	Студенты	Преподаватели	Студенты	Преподаватели	Студенты	Преподаватели
Психофизиологический	15,33	16,6	3,0	3,5	-,071	-,727	-,590	,227
Психологический	13,04	18,5	3,6	3,6	-,415	-,564	-,150	-,316
Социально-психологический	17,1	18,9	3,8	3,4	-,273	-1,044	-,504	,101

Видно, что по всем компонентам адаптационной готовности значения асимметрии и эксцесса не превышают по модулю значений 2, что свидетельствует о нормальном распределении признаков и возможности применения параметрических критериев.

В результате сравнения с помощью t -критерия Стьюдента были выявлены значимые различия в парах компонентов адаптационной готовности у студентов и преподавателей. В выборке студентов в значительной степени выражен психофизиологический компонент адаптационной готовности по сравнению с психологическим ($t = 6,6$ при $p < 0,001$); социально-психологический по сравнению с психофизиологическим ($t = -9,9$ при $p < 0,001$) и психологическим ($t = -14,6$ при $p < 0,001$).

В выборке преподавателей по сравнению с психофизиологическим компонентом адаптационной готовности значимо выражены психологический ($t = -8,7$, при $p < 0,001$) и социально-психологический компоненты ($t = -9,4$, при $p < 0,001$). Психологический и социально-психологический компоненты адаптационной готовности у педагогов не имеют значимых различий.

Парные сравнения в выборках студентов и преподавателей компонентов адаптационной готовности показали значимые различия: все компоненты адаптационной готовности в большей степени выражены у педагогов, чем у студентов: психофизиологический ($t = -4,2$, при $p < 0,001$); психологический ($t = -12,4$, при $p < 0,001$); социально-психологический ($t = -4,9$, при $p < 0,001$).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как было показано выше, у студентов значимо различается выраженность всех трех компонентов адаптационной готовности, при этом выше всего развит социально-психологический компонент ($t = -9,9$ и $-14,6$, при $p < 0,001$). Студенты готовы в субъективно трудных ситуациях, требующих приспособления к социальному окружению, быть ориентированными на других людей, пытаться понять мотивы их действий, гибко действовать во взаимодействии с окружающими, идти на компромисс. Следует отметить то, что психологический компонент адаптационной готовности, направленный на активизацию внутренних психологических ресурсов у студентов развит менее всего ($t = 6,6$ и $-14,6$, при $p < 0,001$). Очевидно, ориентация на внешнюю – социально-психологическую – сторону адаптационной готовности в группе студентов превалирует, а внимание к внутренним состояниям и собственным психологическим феноменам остается на втором плане.

Эти результаты хорошо соотносятся с результатами, полученными коллективом авторов М. Д. Коноваловой с соавт., показавшими, что социальная активность студентов связана с процессом осознания перспектив будущего и стремлением к независимости [29]. Студенты в большей степени, чем преподаватели ориентированы именно на активную интеграцию – настоящую и будущую – в общество, для них актуальны социальные взаимодействия, которые помогают в создании планов на будущее и поиске своего места в обществе. Для многих педагогов этот процесс во многом пройден. Хотя не стоит отрицать непрерывность саморефлексии и формирования идентичности на протяжении всей жизни, но у взрослых участников образовательного процесса в университете указанные процессы в меньшей степени напряжены в силу других возрастных задач, когда необходимо максимально реализовывать уже более или менее осознанный внутренний потенциал.

Рост социально-психологических показателей адаптационной готовности иностранных студентов на 3-4 курсах обучения показал также и С.А. Иванчин, указав, что этому способствует преодоление дидактических трудностей на 1-2 курсах [28].

У педагогов значимо выражены как психологический, так и социально-психологический компоненты ($t = -8,7$ и $-9,4$, при $p < 0,001$) (см. табл. 1). В процессе адаптации, готовясь к взаимодействию в новых ситуациях и с новыми людьми, преподаватели стараются использовать как свои внутренние психологические ресурсы, так и опыт социальных взаимодействий. Педагоги ориентированы на внутреннюю рефлексию своих мотивов, эмоций, активизацию когнитивных процессов. Более длительный жизненный опыт позволяет применять умения использования внутренних психологических резервов. Очевидно, что опыт социальных взаимодействий, позволяет быстро и гибко настраивать себя на продуктивность и оптимальность этих взаимодействий.

Влияние жизненного опыта на компоненты адаптационной готовности подтверждается и тем, что все компоненты у педагогов выражены сильнее, чем у студентов ($t = -4,2$, $-12,4$, $-4,9$, при $p < 0,001$) (см. табл. 1). Преподаватели в адаптационных ситуациях в большей степени, чем студенты, осознают и идентифицируют свои психофизиологические состояния, могут осуществлять их саморегуляцию, ориентированы на формирование действенных мотивов профессиональной деятельности, стремятся к продуктивным социальным взаимодействиям.

Эти результаты подтверждаются полученными результатами других исследователей. Так, А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов изучая стрессоустойчивость как одно из основных качеств, влияющих на процесс адаптации, указывают значительную роль субъектно-деятельностных качеств педагогов, развивающихся в процессе профессиональной деятельности: знание предмета, знание психологии учащихся, знания методики преподавания, коммуникативные умения, организаторские умения, самоорганизаторские умения, уровень профессионального мастерства,

интеллектуальное развитие [30]. В этом же исследовании отмечается фактор возраста, влияющий на профессиональное мастерство педагогов [Там же].

В результате корреляционного анализа компонентов адаптационной готовности были получены значимые взаимосвязи между всеми компонентами, как в группе студентов, так и в группе педагогов. Это свидетельствует о целостности структуры адаптационной готовности у всех субъектов образовательных отношений и о взаимодополняемости ее компонентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение адаптационной готовности субъектов образовательных отношений высшего образования представляет интерес с точки зрения формирования настройки студентов и преподавателей на быстрые и эффективные взаимодействия в образовательной среде, что может повысить качество образования и снизить напряженность индивидуально и коллективной учебной деятельности. Адаптационная готовность способствует привыканию и приспособлению к новым условиям профессиональных взаимодействий, успешной интеграции в образовательную среду вуза.

Сравнение структуры адаптационной готовности студентов и педагогов позволила выявить ее целостность и взаимодополняемость компонентов как у тех, так и у других. Вместе с тем, обнаружены и различия, касающиеся социально-психологического компонента адаптационной готовности: студенты используют его в большей степени по сравнению с психофизиологическим и психологическим компонентами. Это может быть полезным в организации учебного процесса в плане актуализации у студентов психофизиологического и психологического компонентов как ресурсов в адаптационном процессе.

Все компоненты адаптационной готовности у педагогов выражены в большей степени по сравнению с аналогичными компонентами у студентов, что связано с большим опытом адаптационных действий у более взрослых участников образовательного процесса.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00472 «Адаптационная готовность субъектов высшего образования в условиях его перманентных изменений», <https://rscf.ru/project/24-28-00472/>

ЛИТЕРАТУРА

1. Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Профессиональная адаптация вузовских студентов в меняющемся мире профессий // Образование и наука. 2023. Т. 25, № 2. С. 191–223. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-2-191-223
2. Галагузова М.А., Швецова А.В., Чжан В. Особенности интеграции китайских студентов в образовательное пространство российских университетов // Образование и наука. 2024. № 26(6). С. 138-166. DOI: 10.17853/1994-5639-2024-6-138-166
3. Шамионов Р. М. Структура адаптационной готовности личности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16. № 4. С. 454-458.
4. Григорьева М.В. Психодиагностическая методика «Адаптационная готовность личности // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 10. С. 73-75.
5. Зеер Э.Ф., Степанова Л.Н. Акмеологическая технология прогнозирования индивидуальных профессионально-ориентированных траекторий развития личности студентов // Образование и наука. 2023. № 25(6). С. 69-98. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-6-69-99
6. Золотарева А.В., Байбородова Л. В., Груздев М. В., Харисова И. Г. Обеспечение единства федеральной системы научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров: возможности и риски // Образование и наука. 2023. Т. 25, № 9. С. 12–43. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-9-12-43
7. Иванчин С. А. Особенности адаптационной готовности к учебной деятельности иностранных студентов в условиях вузовского образования // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 4(84).

- С. 78-83. DOI: 10.24158/spp.2021.4.13
8. Кисляков П. А., Шмелева Е. А., Меерсон А.-Л. С., Фан Ч. К. Влияние учебно-профессиональной жизнестойкости на субъективное благополучие студентов социоэкономического профиля: роль стилей совладания // *Образование и наука*. 2023. Т. 25, № 9. С. 118–155. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-9-118-155
 9. Коновалова М.Д., Селиванова Ю.В., Хмелькова О.В., Шаров А.А., Щетинина Е.Б. Соотношение показателей личностного самоопределения и адаптационной готовности студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования // *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена*. 2021. № 201. С. 211-221.
 10. Sharifi B., Kamkar S. Factors Related to Students' Social Development: Evaluation of Psychological & Social Aspects // *Academic Journal of Psychological Studies*, 2023, No. 12 (1), P. 1-8.
 11. Новопашина Л.А., Григорьева Е.Г., Ильина Н.Ф., Бидус И.А. Готовность будущих учителей к работе в школе: обзор теоретических и эмпирических исследований // *Образование и наука*. 2024. № 26(2). С. 60-96. DOI: 10.17853/1994-5639-2024-2-60-96
 12. Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика: монография. Москва: МПГУ, 2022. 524 с.
 13. Сергиенко Е.А. Реализация принципа развития в исследованиях психологии субъекта // *Психологический журнал*. 2017. Т. 38. № 2. С. 5-18.
 14. Ковалева М.Е., Булыгина В.Г., Носс И.Н., Кабанова Т.Н. Влияние толерантности к неопределенности на психическую адаптацию военнослужащих // *Экспериментальная психология*. 2019. Т. 12. № 2. С. 145-161.
 15. Шлыкова Е. В. Уровень адаптивности и порог адаптивного потенциала взрослого населения России // *Россия реформирующаяся*. 2021. № 19. С. 360-383. DOI: 10.19181/ezheg.2021.15
 16. Щадриков В. Д. Психология деятельности человека. Москва: Институт психологии РАН, 2013. 464 с.
 17. Alekseeva S.I., Nalobina A.N., Stupnitskaya M.A. A Toolkit to Assess the Level of Universal Competencies (Soft Skills) of Pedagogical University Students // *Education and Self Development*. 2022. No. 17(1). P. 221-232.
 18. Beni S., Fletcher T., Chroinín D. N. 'It's not a linear thing; there are a lot of intersecting circles': Factors influencing teachers' implementation of Meaningful Physical Education // *Teaching and Teacher Education*. 2022. Vol. 117. Article number 103806. DOI: 10.1016/j.tate.2022.103806
 19. Chaipidech P., Srisawasdi N., Kajornmanee T., Chaipah K. A personalized learning system-supported professional training model for teachers' TPACK development // *Computers and Education: Artificial Intelligence*. 2022. Vol. 3. Article number 100064. DOI: 10.1016/j.caeai.2022.100064
 20. Belousova A. Functions of Participants in the Collaborative Solution of Thinking Problems // *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*. 2020. Vol. 8, No. S. P. 29-36. DOI: 10.23947/2334-8496-2020-8-SI-29-36
 21. Freire C, Ferradás MdM, Rigueiro B, Rodríguez S, Valle A and Núñez JC (2020) Coping Strategies and Self-Efficacy in University Students: A Person-Centered Approach. *Front. Psychol.* 11:841. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00841
 22. Qin Y and Zhang D-W. Characterizing Chinese undergraduate students' empathizing-systemizing profiles: a person-centered approach. *Front. Psychol.* 2024. 15:1395560. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1395560
 23. Rogaleva L.N., Zhong T. and Garcia-Mas A. Is culture the key? Emotional intelligence, autonomous motivation and physical activity of student-athletes from China and Russia. *Front. Psychol.* 2024. 15:1420430. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1420430
 24. Shamionov R. M., & Grinina E. S. Characteristics of students' academic adaptation at different levels of education in Russia // *Perspectives of Science and Education*. 2021. Vol. 52 (4). P. 370-380. DOI: 10.32744/pse.2021.4.24
 25. Shamionov R.M., Grigoryeva M.V., Sozonnik A.V., Grinina E.S. The Role of Junior Adolescents' School Well-Being/Ill-Being Characteristics in School Anxiety Variations // *European journal of investigation in health, psychology and education*. 2021. Vol. 11(3). P. 878-893. DOI: 10.3390/ejihpe11030065
 26. Urbanaviciute I., Udayar S., Rossier J. Career adaptability and employee well-being over a two-year period: Investigating cross-lagged effects and their boundary conditions. *Journal of Vocational Behavior*. 2019. Vol. 111. P. 74–90. DOI: 10.1016/j.jvb.2018.10.013
 27. Scherer R., Howard S. K., Tondeur J., Siddiq F. Profiling teachers' readiness for online teaching and learning in higher education: Who's ready? // *Computers in Human Behavior*. 2021. Vol. 118. Article number 106675 DOI: 10.1016/j.chb.2020.106675
 28. Zhang L. and Ma Y. A study of the impact of project-based learning on student learning effects: a meta-analysis study. *Frontiers in Psychology*. 2023. 14:1202728. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1202728
 29. Zheng S., Zhang J., Wang J. and Shen R. English language learning anxiety and academic burnout in Chinese freshmen: a chain mediating approach. *Front. Psychol.* 2024. 15:1340142. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1340142
 30. Генеральная Ассамблея ООН, 21 октября 2015 года, «Преобразование нашего Мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», A/RES/70/1: <http://undocs.org/A/RES/70/1>
 31. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Available at:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus

REFERENCES

1. Ambarova P.A., Zborovsky G.E. Professional adaptation of university students in the changing world of professions. *The Education and science journal*, 2023, no. 25(2), pp. 191-223. (In Russ.). DOI: 10.17853/1994-5639-2023-2-191-223
2. Galaguzova M.A., Shvetsova A.V., Zhang W. The features of Chinese students' integration into the learning environment of Russian universities. *The Education and science journal*, 2024, no. 26(6), pp. 138-166. (In Russ.). DOI: 10.17853/1994-5639-2024-6-138-166
3. SHamionov R. M. The structure of the adaptive readiness of the individual. *News of the Saratov University. New series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy*, 2016, vol. 16, iss. 4. pp. 454-458.
4. Grigorieva M.V. Psychodiagnostic methodology "Adaptive readiness of the individual. *Society: sociology, psychology, pedagogy*, 2017, no. 10, pp. 73-75.
5. Zeer E.F., Stepanova L.N. Acmeological technology of forecasting individual professional-oriented trajectories of students' personality development. *The Education and science journal*, 2023, no. 25(6), pp. 69-98. (In Russ.). DOI: 10.17853/1994-5639-2023-6-69-99
6. Zolotareva A. V., Bayborodova L. V., Gruzdev M. V., Kharisova I. G. Ensuring the unity of the federal system of scientific and methodological support for teacher professional development: Opportunities and risks. *Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal*, 2023, no. 25 (9), pp. 12-43. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-9-12-43
7. Ivanchin S.A. Features of adaptation readiness for educational activities of foreign students in the conditions of university education. *Society: sociology, psychology, pedagogy*, 2021, no. 4(84), pp. 78-83. DOI: 10.24158/spp.2021.4.13
8. Kislyakov P. A., Shmeleva E. A., Meyerson I.-L. S., Phan T. K. Influence of academic-professional hardiness on the subjective well-being of students in socio-economic professions: The role of coping styles. *Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal*, 2023, no. 25 (9), pp. 118-155. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-9-118-155
9. Konovalova M.D., Selivanova Yu.V., Khmelkova O.V., Sharov A.A., Shchetinina E.B. Correlation of indicators of personal self-determination and adaptive readiness of students with disabilities in the conditions of inclusive education. *News of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen*, 2021, no. 201, pp. 211-221.
10. Sharifi B., Kamkar S. Factors Related to Students' Social Development: Evaluation of Psychological & Social Aspects. *Academic Journal of Psychological Studies*, 2023, no. 12 (1), pp. 1-8.
11. Novopashina L., Grigorieva E., Ilyina N., Bidus I. Readiness of future teachers to work at school: Review of theoretical and empirical research. *Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal*, 2024, no. 24 (2), pp. 59-96. DOI: 10.17853/1994-5639-2024-2-60-96
12. Rean A. A., Kudashev A. R., Baranov A. A. Psychology of personality adaptation. Analysis. Theory. Practice: monograph. Moscow, MPGU Publ., 2022. 524 p. (in Russ.)
13. Sergienko E.A. Implementation of the principle of development in studies of the psychology of the subject. *Psychological Journal*, 2017, vol. 38, no. 2, pp. 5-18.
14. Kovaleva M.E., Bulygina V.G., Noss I.N., Kabanova T.N. The influence of tolerance to uncertainty on the mental adaptation of military personnel. *Experimental Psychology*, 2019, vol. 12, no 2, pp. 145-161.
15. Siah P.Ch., Ang S.S., Tan K.W., Phi Ch.Ni., Pung P.W. Perfectionism and academic adjustment among undergraduates: the coping strategy as a mediator. *Psychological Science and Education*, 2022, vol. 27, no 5, pp. 57-68.
16. Shlykova E. V. Level of adaptability and threshold of adaptive potential of the adult population of Russia. *Reforming Russia*, 2021, no. 19, pp. 360-383. DOI: 10.19181/ezheg.2021.15.
17. Shchadrikov V. D. Psychology of human activity. Moscow, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 2013. 464 p. (in Russ.)
18. Alekseeva S.I., Nalobina A.N., Stupnitskaya M.A. A Toolkit to Assess the Level of Universal Competencies (Soft Skills) of Pedagogical University Students. *Education and Self Development*, 2022, no. 17(1), pp. 221-232.
19. Beni S., Fletcher T., Chroinín D. N. 'It's not a linear thing; there are a lot of intersecting circles': Factors influencing teachers' implementation of Meaningful Physical Education. *Teaching and Teacher Education*, 2022, vol. 117. Article number 103806. DOI: 10.1016/j.tate.2022.103806
20. Chaipidech P., Srisawasdi N., Kajornmanee T., Chaipah K. A personalized learning system-supported professional training model for teachers' TPACK development. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2022, vol. 3. Article number 100064. DOI: 10.1016/j.caeai.2022.100064
21. Belousova A. Functions of Participants in the Collaborative Solution of Thinking Problems. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2020, vol. 8, no. S., pp. 29-36. DOI: 10.23947/2334-8496-2020-8-SI-29-36
22. Freire C, Ferradás MdM, Regueiro B, Rodríguez S, Valle A and Núñez JC. Coping Strategies and Self-Efficacy in University Students: A Person-Centered Approach. *Front. Psychol.*, 2020, no. 11:841. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00841
23. Qin Y, Zhang D-W. Characterizing Chinese undergraduate students' empathizing-systemizing profiles: a person-centered approach. *Front. Psychol.*, 2024, no. 15:1395560. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1395560
24. Rogaleva LN, Zhong T, Garcia-Mas A. Is culture the key? Emotional intelligence, autonomous motivation and physical activity of student-athletes from China and Russia. *Front. Psychol.*, 2024, no. 15:1420430. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1420430

25. Shamionov, R. M., & Grinina, E. S. Characteristics of students' academic adaptation at different levels of education in Russia. *Perspectives of Science and Education*, 2021, vol. 52(4), pp. 370-380. DOI: 10.32744/pse.2021.4.24
26. Shamionov R.M., Grigoryeva M.V., Sozonnik A.V., Grinina E.S. The Role of Junior Adolescents' School Well-Being/Ill-Being Characteristics in School Anxiety Variations. *European journal of investigation in health, psychology and education*, 2021, vol. 11(3), pp. 878-893. DOI: 10.3390/ejihpe11030065
27. Urbanaviciute I., Udayar S., Rossier J. Career adaptability and employee well-being over a two-year period: Investigating cross-lagged effects and their boundary conditions. *Journal of Vocational Behavior*, 2019, no. 111, pp. 74–90. DOI: 10.1016/j.jvb.2018.10.013
28. Scherer R., Howard S. K., Tondeur J., Siddiq F. Profiling teachers' readiness for online teaching and learning in higher education: Who's ready? *Computers in Human Behavior*, 2021, vol. 118. Article number 106675. DOI: 10.1016/j.chb.2020.106675
29. Zhang L, Ma Y. A study of the impact of project-based learning on student learning effects: a meta-analysis study. *Frontiers in Psychology*, 2023, no. 14:1202728. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1202728
30. Zheng S, Zhang J, Wang J, Shen R. English language learning anxiety and academic burnout in Chinese freshmen: a chain mediating approach. *Front. Psychol.*, 2024, no.15:1340142. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1340142
31. UN General Assembly, 21 October 2015, «Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development», A/RES/70/1: <http://undocs.org/A/RES/70/1>
32. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus

Авторы

Григорьева Марина Владимировна

(Россия, г. Саратов)

Доктор психологических наук, профессор

Педагогический институт Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского

E-mail: grigoryevamv@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2541-2186

Scopus Author ID: 57205549456

ResearcherID: GNP-1494-2022

Локаткова Ольга Николаевна

(Россия, г. Саратов)

Кандидат психологических наук, доцент

Педагогический институт Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского

E-mail: lokatkovaolga@mail.ru

ORCID ID 0000-0003-4465-2580

Authors

Marina V. Grigorieva

(Russia, Saratov)

Dr. Sci. (Psychol.), Professor

Pedagogical Institute of N.G. Chernyshevsky Saratov State University.

E-mail: grigoryevamv@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2541-2186

Scopus Author ID: 57205549456

ResearcherID: GNP-1494-2022

Olga N. Lokatkova

(Russia, Saratov)

Cand. Sci. (Psychol.), Associate Professor

Pedagogical Institute of N.G. Chernyshevsky Saratov State University.

E-mail: lokatkovaolga@mail.ru

ORCID ID 0000-0003-4465-2580

Вклад авторов

Григорьева М. В.: руководство исследованием, концептуализация, методология, формальный анализ

Локаткова О. Н.: создание черновика рукописи, визуализация

Author's contribution

Marina V. Grigorieva: Supervision, Conceptualization, Methodology, Formal analysis

Olga N. Lokatkova: Writing - Original Draft, Visualization

© Григорьева М. В., Локаткова О. Н., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Marina V. Grigorieva, Olga N. Lokatkova, 2025

The author's declared no conflicts of interest